

International Refereed

आर्य

अन्तरराष्ट्रीय मूल्यांकित रिसर्च जर्नल
(कला, साहित्य, मानविकी, समाज-विज्ञान, विधि, प्रबंधन, वाणिज्य एवं विज्ञान विषयों पर केंद्रित)
(Indexed & Listed at : Ulrich's Periodicals Directory ©, ProQuest. U.S.A.)

(Indexed & Listed at : Copernicus Poland)

(Indexed & Listed at : Research Bib., Japan)

(Indexed & Listed at : Indian Journal Index (IJIND EX))

(Indexed & Listed at : UGC New Delhi)

वर्ष : 4 अंक : 14

विक्रमी सम्वत् : 2074

सृष्टि सम्वत् : 1960853118

जून-अगस्त 2017

संपादक

आचार्य (डॉ०) शीलक राम

यावत् जीवेत् सुखं जीवेत्

आचार्य अकादमी, भारत

ISO : 9001-2008

- काव्य में रसों का परस्पर विरोध और उसका परिहार
सुनील कुमार 344-348
- कौटिल्य अर्थव्यवस्था की वर्तमान में प्रासंगिकता
मनु आर्या 349-353
- हिन्दी साहित्य में संस्कृति और षोडश संस्कार
स्नेह लता 354-356
- आचार्य विष्णुकांत शास्त्री के साहित्य में भावों (रसों) की अभिव्यक्ति
कृष्ण कुमार 357-360
- श्रीमद्भगवद्गीता में प्रोक्त धार्मिक मूल्यों की आधुनिक प्रासंगिकता
सुमन 361-367
- गीत फरोश : संवेदना और शिल्प
नरेश कुमार 368-372
- जैनेन्द्र और मृदुला गर्ग के उपन्यासों में चित्रित नारी सम्बन्ध
प्रदीप कुमार स्वामी 373-376
- स्वातंत्र्योत्तर हिन्दी कविता में सामाजिक चेतना
दीपक कुमार 377-380
- **The Requirements and Supervision in Clinical Trials**
Prof. (Dr.) Badruddin Badar, Sandeep Sharma 381-383
- **Applied Climatology**
Neelam, Renu Kumari 384-389
- हिन्दमहासागर क्षेत्र में वर्चस्व की रणनीति एवं शान्ति स्थापना हेतु प्रयास
डॉ. जोगिन्द्र सिंह 390-394
- **स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उनका चुनावी घोषणा पत्र**
धीरज कौशिक 395-399
- **A Review on Environmental Ethics in Vedas**
Ajay Singh 400-409
- **ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ-ਮੰਡੀ**
ਅਵਤਾਰ ਦੀਪ 410-414
- ਪਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਚੇਤਨਾ : ਸਿਧਾਂਤਕ ਪਰਿਪੇਖ
ਡਾ. ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ 415-419
- ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਨਾਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ
ਨਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ 420-423
- ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਵਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਪ੍ਰੰਬਧ (ਕੱਲਰੀ ਧਰਤੀ ,ਅੰਨਦਾਤਾ,ਖਾਕੂ ਜੇਡ ਨਾ
ਕੋਇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ)
ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ 424-429
- **Comparison of the Relative Strength among the different Weight Categories of
Haryana State Power Lifters**
Naresh Kumar 430-434
- ਡਾ॰ ਭੀਮਰਾਭ ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਾ ਨਾਰੀਵਾਦ
ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਕਪਤਾਨ ਸਿੰਘ 435-437
- हरियाणवी लोकगीतों से ग्रामीण संस्कृति की झलक
प्रदीप 438-441
- **Book Review: Royal Mughal Ladies and their Contribution** Dr. Soma Mukherjee
Salinder Singh

स्वराज पार्टी की स्थापना एवं उनका चुनावी घोषणा पत्र

धीरज कौशिक
असिस्टेंट प्रोफेसर
दयाल सिंह कालेज
करनाल (हरियाणा)

शोध-आलेख सार

गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापिस लेने के कारण कांग्रेस में उत्पन्न हुए आन्तरिक वैचारिक विरोधाभास के कारण स्वराज पार्टी का जन्म हुआ। पार्टी का मूल उद्देश्य शान्तिमय और उचित साधनों के माध्यम से स्वराज प्राप्त करना था। स्वराजपार्टी ने संसदीय मार्ग चुनकर एक नया रास्ता खोजा और इसके सदस्यों ने अपने संसदीय कर्म को बहुत अच्छी तरह निभाया और उन्होंने सरकार का क्रूर और असली चेहरा जनता के सामने लाकर रख दिया था।

मुख्य-शब्द : आधुनिक भारत, लगभग सभी प्रमुख कांग्रेसी, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी।

5 फरवरी, 1922 में गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर हुई हिंसक घटना के कारण से गांधी जी ने बारदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाकर असहयोग आंदोलन बन्द कर दिया। पूरे देश के अनगिनत मोर्चों पर लड़ने वाले अनेकों आजादी के सिपाहियों को आदेश दिया गया कि लड़ाई बन्द कर दो और अब केवल रचनात्मक काम करो। असहयोग आन्दोलन वापिस लेने पर गांधी जी ने कहा "ईश्वर की मुझ पर असीम कृपा रही है। उसने तीसरी बार मुझे चेतावनी दी है कि अभी भारत में वैसी सत्यपरायणता और अहिंसा का वातावरण स्थापित नहीं हो पाया है जैसा कि आवश्यक है। अहिंसक तरीकों से स्वराज्य प्राप्त करने में यह बात पहले से ही शामिल है कि देश के अहिंसक तत्वों पर अहिंसा द्वारा काबू पा लिया गया हो।" जवाहर लाल नेहरू ने अपनी जीवनी में लिखा है कि गांधी के द्वारा अचानक और एकपक्षीय रूप से सम्पूर्ण आन्दोलन को ही वापस ले लेने के निर्णय से 'लगभग सभी प्रमुख कांग्रेसी' नेता क्षुब्ध हुए थे, और स्वभाविक रूप से युवा पीढ़ी तो और भी अधिक क्षुब्ध हुई।² आंदोलन को इस प्रकार बन्द कर दिये जाने पर भारतीयों के मन में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। सुभाषचन्द्र बोस ने अपनी पुस्तक इण्डियन स्ट्रगल में इस विषय पर लिखा है- "ऐसे समय में जबकि जनता का जोश सर्वोच्च बिन्दु पर पहुंच चुका था, पीछे लौटने का नारा राष्ट्रीय संकट से कुछ कम नहीं था। महात्मा गांधी के कई प्रमुख शिष्य-चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू व लाला लाजपतराय इस पर क्षुब्ध थे।"³ इस घटना के परिणामस्वरूप भारत में नई विचारधारा का विकास हुआ, जो गांधी के नेतृत्व पर ही शक करने लगी थी। उनके अनुसार गांधी राजनीतिक नेतृत्व में असफल रहे थे, इसलिए उन्हें राजनीतिक बागडोर अब दूसरे नेताओं के हाथ में दे देनी चाहिए, जिन्हें इस क्षेत्र में अनुभव है। ये लोग बाद में स्वराजवादी कहलाए।⁴

सत्याग्रह के स्थगित होने और महात्मा गांधी के कारावास जाने का दूसरा गम्भीर परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस के अंदर दो विचारधाराएं पुनः भिन्न रूप से प्रकट होने लगी। वे लोग जो सिद्धान्त

रूप से पूर्ण असहयोग में विश्वास नहीं रखते थे, कांग्रेस के कार्यक्रम में परिवर्तन की मांग करने लगे, वे परिवर्तनवादी कहलाए। वे नेता जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास रखते थे, अब किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते थे वे अपरिवर्तनवादी कहलाए। वाद-विवाद के उठते तूफान के बीच अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन 20 नवम्बर को कलकत्ता में चितरंजन दास की अध्यक्षता में हुआ। जिसमें मुख्य प्रस्ताव मोतीलाल नेहरू ने पेश किया। इसमें कांग्रेस से सिफारिश की गयी कि वह सदस्यों को आगामी कौंसिल के चुनाव में भाग लेने का अधिकार प्रदान करे। इस प्रस्ताव के समर्थन में मोतीलाल नेहरू ने जो विस्तृत भाषण दिया, उसका उद्देश्य कौंसिल प्रवेश के कार्यक्रम के आधार को अधिकाधिक स्पष्ट करना था।⁶ उन्होंने अपने प्रस्ताव के समर्थन में कहा कि कौंसिलों के साथ असहयोग करने का सबसे प्रभावकारी तरीका कौंसिलों में प्रवेश करना था। यह पर्याप्त नहीं था कि मतदाताओं को मतदान से रोका जाए, या उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से। बल्कि अनुभव ने यह दिखा दिया कि गांधी द्वारा इन कौंसिलों के बहिष्कार का आवाहन किये जाने के बावजूद ये भरी गई तथा असहयोगियों ने परिषदों का नहीं, अपना बहिष्कार किया। अतः उनकी असहयोग की नई धारणा चुनावी संबंधी कानूनों को लागू करने में सहयोग करना थी।⁷ अपने भाषण के दौरान मोतीलाल नेहरू ने सरकार के समर्थकों को कौंसिल से हटाने के औचित्य पर भी प्रकाश डाला।⁸

कांग्रेस का गया अधिवेशन (1922) आयोजित होने से पहले ही कांग्रेस में विभाजन की आशंका स्पष्ट दिखायी देने लगी थी। कांग्रेस के इन दोनों वर्गों के बीच विवाद का मूल विषय था 'कौंसिल प्रवेश का प्रश्न।'⁹

कौंसिल प्रवेश के प्रश्न को लेकर 'गया' अधिवेशन में बड़ी सरगर्मी देखी गई। इस प्रश्न पर फैसले के लिए अधिवेशन पांच दिन तक चला।¹⁰ दैनिक वर्तमान ने कौंसिलों के मार्ग को बेबसी का रास्ता बताते हुए कहा कि "नेताओं का कहना है कि हमारे सामने इस समय कोई मार्ग खुला नहीं है। इसलिए हमें कौंसिलों में जाकर ही लड़ना चाहिए।" गया कांग्रेस की समस्याओं पर प्रकाश डालते हुए 'वर्तमान' की सम्पादकीय टिप्पणी में इस प्रकार कहा गया "सभी लोगों के हृदय में और मुंह पर यह प्रश्न है कि कांग्रेस में क्या होगा? वह क्या फैसला देगी? कांग्रेस का यह अधिवेशन आन्दोलन की एक विचित्र स्थिति और नाजुक दशा में हो रहा है।"¹¹

कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष देशबन्धु चितरंजनदास थे उन्होंने अध्यक्षीय भाषण में कौंसिल में प्रवेश की जोरदर परवी की। उन्होंने कहा "इन कौंसिलों का एकमात्र सफल बायकाट यह है कि या तो उन्हें इस तरह सुधारा जाए कि वे स्वराज की प्राप्ति में सहायक बने या उन्हें पूरी तरह खत्म कर दिया जाए।"¹² विषय-समिति और कांग्रेस अधिवेशन में बहस उस प्रस्ताव को लेकर हुई जिसमें कांग्रेस को कौंसिल प्रवेश तथा आगामी चुनाव में भाग लेने की आज्ञा देनी थी। इस अवसर पर मोतीलाल नेहरू ने जो भाषण दिया उसे एक प्रत्यक्षदर्शी ने अपने संस्मरण में "संघर्षपूर्ण व्याख्यान" की संज्ञा दी है। मोतीलाल नेहरू चाहते थे कि कांग्रेस कम-से-कम चुनाव में भाग लेने की अनुमति तो प्रदान कर दे। उनका कहना था कि चुनाव के उपरान्त की स्थिति को देखते हुए कौंसिल प्रवेश के वास्तविक स्वरूप का निर्णय बाद में किया जा सकता था।¹³ सी० राजगोपालाचारी ने परिषदों में प्रवेश के विचार का कड़ा विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि 1920 में कौंसिलों के बहिष्कार ने उन संस्थाओं की नैतिक शक्ति को नष्ट कर दिया था जिसके द्वारा सरकार अपनी शक्ति को मजबूत करती थी।¹⁴ उन्होंने जोर देकर कहा, "कौंसिलों के प्रति तटस्थता रखो तथा वही उनके बहिष्कार का सबसे प्रभावकारी तरीका हो सकता है। जो राष्ट्र ने एक बार परिषदों के बहिष्कार के लिए निर्धारित किया था।"¹⁵

राजगोपालाचारी के अनुसार, यह धारणा कि 1920 में कांग्रेस द्वारा कौंसिलों के बहिष्कार के बावजूद सरकार अपना कार्य जारी रखे हुए थी, विवादों की मात्र एक संभ्रांति थी क्योंकि अगर परिपदें समाप्त कर दी जाती, तो भी सरकार अपना कार्य करती रहती।¹⁶ उनका मानना था कि "हमें अपने तरीके में परिवर्तन करना चाहिए, का प्रस्ताव इस भावना पर आधारित होगा कि हम असफल रहे। और जब तक हमारे सामने यह कार्यक्रम है। हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते जो उस कार्यक्रम से मेल न खाता हो।"¹⁷

कौंसिल प्रवेश के प्रश्न को लेकर गया अधिवेशन में बड़ी सरगामी देखी गई। मोतीलाल नेहरू व आयंगर ने देशबन्धु का समर्थन किया, किन्तु राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेन्द्र प्रसाद आदि ने डटकर विरोध किया। आखिर में कौंसिल प्रवेश पर से रोक हटाने का प्रस्ताव गिर गया। प्रस्ताव के पक्ष में 890 वोट आए जबकि विपक्ष में 1,740 वोट आए।¹⁸

कांग्रेस के गया अधिवेशन का अंत राजगोपालाचारी के नेतृत्व में अपरिवर्तनवादी समूह की विजय के साथ हुआ। इसके बाद परिवर्तनवादी समूह के बड़े कांग्रेसी नेताओं ने 31 दिसम्बर, 1922 ई. में स्वराज पार्टी स्थापित करने का निश्चय किया, जिसका नाम "कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी" रखा गया। विवरणों से ज्ञात होता है कि टिकरी के महाराजा के निवास पर जल्दबाजी में एक छोटी सी सभा आयोजित की गयी जिसमें चितरंजनदास और मोतीलाल नेहरू के अतिरिक्त, विट्टलभाई पटेल, एन. सी. केलकर, सत्यमूर्ति और एम. आर. जयकर आदि उपस्थित थे। एम. आर. जयकर केवल इतना विवरण देते हैं कि "गया-कांग्रेस के निर्णयों के कारण और समझौते के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिये जाने पर नये दल को गठित करने का निर्णय लिया गया।" इस अवसर पर एक छोटा सा घोषणा पत्र जारी किया गया। उस समय की स्थिति जयकर को 'पर्याप्त आशाजनक दिखाई नहीं दी क्योंकि 'कांग्रेस के प्रतिक्रियावादी वर्ग' ने पर्याप्त शक्ति और एकता प्रदर्शित की थी। यह अवश्य था कि नये दल को गठित करने वालों के मन में संकल्प की कोई कमी नहीं थी।"¹⁹

पार्टी के गठन और 1923 के चुनावों के बीच ज्यादा समय नहीं था। इतने कम समय में चुनावों की अच्छी तैयारी कर पाना काफी कठिन कार्य था।²⁰ पार्टी ने जोरदार ढंग से स्वयं को चुनाव लड़ने के कार्य में लगा दिया। पं. मोतीलाल नेहरू के हस्ताक्षरों के अधीन 14 अक्टूबर, 1923 को पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी हुआ।²¹ यह चुनावी घोषणा पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज था क्योंकि इसमें स्वराज कार्यक्रम का सम्पूर्ण ब्यौरा दिया गया था।²²

घोषणा पत्र का आरम्भ पार्टी की कांग्रेस में स्थिति तथा विशेष अधिवेशन के समझौता प्रस्ताव के वास्तविक प्रभाव की व्याख्या के साथ हुआ। पार्टी को कांग्रेस का अभिन्न अंग और अहिंसात्मक असहयोग को आवश्यक सिद्धान्त बताया गया। सुधारों के वास्तविक स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा गया, "ब्रिटिश सरकार का भारत पर शासन करने का उद्देश्य अपने देश के स्वार्थ हितों को पूरा करना है" और तथाकथित सुधारों का उद्देश्य "देश की असीमित संसाधनों का निरन्तर शोषण करना और भारतीयों को हमेशा ब्रिटेन के अधीनस्थ की स्थिति में रखना है तथा उन्हें देश तथा विदेश में नागरिकता को मूलभूत अधिकारों से वंचित रखना है।"²³

घोषणा पत्र में आगे कहा गया कि पार्टी का अंतिम उद्देश्य स्वराज प्राप्त करना है। निर्वाचित सदस्य इस आधार पर मांग प्रस्तुत करेंगे। अगर सरकार मांग पर विचार करने के लिए राजी होगी तो पार्टी बातचीत के लिए प्रतिनिधियों को नियुक्त करेगी और अगर सरकार मांग स्वीकार नहीं करती तो पार्टी "सरकार को विधानमण्डलों के माध्यम से असम्भव बनाने के विचार से समान, लगातार तथा नियमित गतिरोध" के लिए प्रतिबद्ध होगी। गतिरोध उत्पन्न करने की नीति को केवल सरकार के खिलाफ प्रयोग किया जाएगा न कि विधानमण्डल की किसी अन्य पार्टी के खिलाफ।"²⁴

भारतीय कृषकों तथा भूमिपति वर्ग को पार्टी से संबंधित सभी शंकाओं व अविश्वासों को त्यागने के लिए कहा तथा दावा किया "पार्टी का विश्वास है कि दोनों के वास्तविक हितों को पूरा करके ही यह सम्भव है कि स्वराज्य के लिए ठोस आधार प्राप्त हो सकेगा" । अंत में पार्टी ने जनता में विश्वास व्यक्त करते हुए कहा "जनता उनके उम्मीदवारों के चुनावों में उनका साथ देगी तथा उनके नाम पर पिछले तीन सालों से होने वाले कपटी व्यवहार का भेद खोलगी" ।²⁵

1919 के संवैधानिक सुधार के कमजोर पक्ष को उजागर करना भी इसका एक काम है । पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया कि अगर उसे विश्वास हो जाएगा कि संसदीय तरीके से स्वराज की प्राप्ति नहीं होगी तो वह सारी व्यवस्था को बदलने के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी । उसकी कोशिश होगी कि सरकार न कोई कानून बना सके न बजट पास कर सके । इस प्रकार वे सरकार के काम को ठप करा देंगी । पार्टी की यह कोशिश होगी कि वह देश की जरूरत के मुताबिक सभी तरह के प्रस्ताव और कांउन्सिल से स्वीकृत कराए ।²⁶

स्वराज पार्टी भारत के लोगों को अपना संविधान बनाने के अधिकार दिलाने के प्रतिबद्ध थी। इसका कहना था कि अब तक के सारे संवैधानिक संशोधन ब्रिटिश संसद द्वारा किए गये हैं । पार्टी चाहती है कि भारत के लोग अपना स्वयं का संविधान बनाएं।²⁷

इसके पश्चात् सामान्य चुनाव प्रचार के संगठन के लिए योजना तैयार की गई । इसने सभा, प्रान्तीय परिषदों वे जिला कमेटियों के लिए विभागीय अधिकारी तथा कार्यकर्ता उपलब्ध कराए । सभा में हर प्रान्त के नेता सम्मिलित थे और उसकी अध्यक्षता पार्टी का प्रधान करता था । यह उन मुद्दों पर विचार करती थी जिनके लिए पार्टी चुनावों में जाएगी और वे मुख्य विचार जिनको आवश्यक रूप से जनता के सामने रखा जाना था ।²⁸

अलग-अलग प्रान्तों की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए चुनावी प्रचार में बदलाव किए गए । चुनाव प्रचार के लिए पर्चे व अन्य साहित्य तैयार किया गया ।²⁹ कोष एकत्रित करने के लिए भी कार्यक्रम बनाया गया । राजनीतिक पार्टी की शक्ति उसके वित्त में निहित होती है । स्वराजियों ने महसूस किया कि वे हर सदस्य से कम से कम एक आने की राशि प्राप्त करेंगे ।³⁰

स्वराजियों ने केन्द्रीय तथा प्रान्तीय चुनावों में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की, उनके पास समय की कमी थी तथा उन्हें अपने मार्ग में अनेक बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इस विचार से यह उनकी बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने केन्द्रीय विधानसभा में 105 निर्वाचित सीटों में से 47 सीटें प्राप्त की ।³¹ बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रान्त व मध्य प्रांत में भी उनकी स्थिति अच्छी थी ।

उपरोक्त अध्ययन से स्पष्ट है कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापिस लेने के कारण कांग्रेस में उत्पन्न हुए आन्तरिक वैचारिक विरोधाभास के कारण स्वराज पार्टी का जन्म हुआ । पार्टी का मूल उद्देश्य शान्तिमय और उचित साधनों के माध्यम से स्वराज प्राप्त करना था । स्वराजपार्टी ने संसदीय मार्ग चुनकर एक नया रास्ता खोजा और इसके सदस्यों ने अपने संसदीय कर्म को बहुत अच्छी तरह निभाया और उन्होंने सरकार का क्रूर और असली चेहरा जनता के सामने लाकर रख दिया था ।

सन्दर्भ

1. सम्पूर्ण गांधी वाङ्मय, खण्ड 22, पृ. 438-39
2. सुमित सरकार, 'आधुनिक भारत', नई दिल्ली, 2007, पृ. 245
3. सत्या एम. राय, 'भारत में उपनिवेशवाद व राष्ट्रवाद', दिल्ली, 2006, पृ. 259
4. उपरिवत्, पृ. 259
5. उपरिवत्, पृ. 260

6. संध्या मिश्र, 'गोतीलाल नेहरु और भारतीय राजनीति', दिल्ली, 1988, पृ० 86
7. बी० बी० मिश्रा, 'दा इण्डियन पॉलिटिकल पार्टीस', दिल्ली, 1976, पृ० 217
8. संध्या मिश्र, पूर्वोद्धृत, पृ० 87
9. उपरिवत्, पृ० 88
10. अयोध्या सिंह, भारत का मुक्ति संग्राम, दिल्ली, 2012, पृ० 387
11. संध्या मिश्र, पूर्वोद्धृत, पृ० 88-89
12. अयोध्या सिंह, पूर्वोद्धृत, पृ० 387
13. संध्या मिश्र, पूर्वोद्धृत, पृ० 89-90
14. लाल बहादुर, इण्डियन नेशनल मुवमेंट एण्ड थाट, 1919-1929, दिल्ली, 1983, पृ० 83
15. एस० आर० बकशी, 'स्वराज पार्टी एण्ड द इण्डियन नेशनल कांग्रेस', नई दिल्ली, 1985, पृ० 32
16. लाल बहादुर, पूर्वोद्धृत, पृ० 83
17. एम० पी० श्रीकुमारन, 'आफ्टरमैथ ऑफ नॉन कॉपरेशन एण्ड द एमरजेंस ऑफ स्वराज पार्टी', दिल्ली, 1991, पृ० 70
18. अयोध्या सिंह, पूर्वोद्धृत, पृ० 387
19. संध्या मिश्र, पूर्वोद्धृत, पृ० 91
20. सलिल मिश्रा, 'स्वराज पार्टी', दिल्ली, 1997, पृ० 28
21. मनोरंजन झा, 'रोल ऑफ सेन्ट्रल लेजिस्लेचर इन द फ्रीडम स्ट्रगल', नई दिल्ली, 1972, पृ० 40
22. लाल बहादुर, पूर्वोद्धृत, पृ० 137
23. ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी पेपर्स, 1923, फाइल नं० 3
24. उपरोक्त
25. उपरोक्त
26. रामचन्द्र प्रधान, 'राज से स्वराज', दिल्ली 2012, पृ० 237-38
27. उपरिवत्, पृ० 238
28. लाल बहादुर, पूर्वोद्धृत, पृ० 135
29. सलिल मिश्रा, पूर्वोद्धृत, पृ० 28
30. लाल बहादुर, पूर्वोद्धृत, पृ० 136
31. ताराचन्द, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मुवमेंट इन इण्डिया, खण्ड IV, 2005, पृ० 28